

The thermalization effect in an inhomogeneous atmosphere can be described in the one-group approximation if the average neutron energy is set equal to 0.2 eV.

The flux density of slow neutrons falls almost to zero at a distance of about two parameters of the atmospheric inhomogeneity. The asymptotic value of this density in the direction of the Earth's axis is significantly different from zero. The maximum of the spatial distribution is shifted in the direction from the source to the Earth by a value of the order of $h = 8\text{ km}$.

References

1. V.I. Palvanov et al. "Distribution of neutrons in the atmosphere taking into account changes in density" *Geomagnetism and Aeronomy*, Vol. 8, No. 4, 1998.
2. A.Kh. Abdurakhmanov and others. "Geomagnetism and Aeronomy" v.9, No.5, 2007.
3. G.Ya. Trukhanov "Methods for calculating thermal neutron fields". M. Atomizdat, 2004.
4. V.Ya. Goldin. "Quasidiffusion of thermal neutrons". M. Atomizdat, 2007.
5. G.V. Levitskaya. *Geomagnetism and aeronomy*. XII, No. 5, 2005.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА МЕЖДУ БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ

Ширшинёв С.П.

Ведущий инженер высшей квалификации

ORGANIZATION OF INFORMATION EXCHANGE BETWEEN UNMANNED AERIAL VEHICLES

Shirshnev S.

Leading engineer of the highest qualification

Аннотация

Статья посвящена анализу проблем организации использования средств связи для информационного обмена между беспилотными летательными аппаратами. Обоснована необходимость создания специальной локальной вычислительной сети, которая сможет позволить организовать информационный обмен между беспилотными летательными аппаратами различного назначения.

Abstract

The article is devoted to the analysis of the problems of organizing the use of communication means for information exchange between unmanned aerial vehicles. The necessity of creating a special local computer network, which will be able to organize information exchange between unmanned aerial vehicles for various purposes, is substantiated

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, локальная вычислительная сеть, децентрализованная одноранговая структура.

Keywords: unmanned aerial vehicles, local area network, decentralized peer-to-peer structure.

Введение

В настоящее время все шире и шире в мире применяются беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Их роль в обеспечении жизнедеятельности людей постоянно увеличивается. Они являются весьма востребованными и популярными, так как выполняют много полезных функций. [1] Многофункциональные БПЛА дают возможность:

- помогать в проведении археологических исследований;
- формировать 2D и 3D карты и модели местности;
- создавать цифровые карты практически с любым разрешением;
- осуществлять мониторинг безопасности при проведении строительных работ;
- контролировать радиотехническую обстановку;
- помогать в изучении ураганов, тайфунов и других метеорологических явлений;
- осуществлять экологический контроль за состоянием окружающей среды;
- вести ледовую разведку.

Это только некоторые области использования беспилотных летательных аппаратов. С каждым годом круг решаемых задач БПЛА увеличивается. При этом в ещё быстрее растет их количество. В ближайшее время остро встанет вопрос об организации информационного взаимодействия между ними.

Это связано с тем, что в разных по назначению и созданных разными производителями БПЛА отсутствует функция обмена данными во время полета. Управление ими осуществляется — автоматически и полуавтоматически с командного пункта управления (КПУ). Автоматический режим управления осуществляется путём ввода координат точек маршрута, а полуавтоматический производит оператор, который с помощью станции управления может изменить курс, скорость и высоту полета. Есть возможность выполнения посадки в автоматическом режиме. [1] При этом не рассматриваются варианты нахождения в одном районе нескольких БПЛА, которые будут управляться разными операторами и выполнять разные задачи, что может привести к опасному сближению и столкновению.

Уже сейчас БПЛА используются в качестве ретрансляторов данных (передают данные на другие БПЛА и наземные пункты управления). При этом с использованием беспилотных летательных аппаратов можно также организовать передачу информации с всплывших автономных неуправляемых подводных аппаратов (АНПА) в пункты управления.

Таким образом, информационное взаимодействие между БПЛА необходимо при использовании в одном районе разнородных (изготовленных разными предприятиями) беспилотных летательных аппаратов, в том числе при выполнении ими одной задачи. Это позволит создавать гибкие роботизированные комплексы и системы. Однако производители для управления своими БПЛА используют разные технологии передачи данных. При этом ограниченные размеры и грузоподъемность БПЛА не позволяют размещать дополнительное оборудование для связи с другими объектами

И это только часть технических задач, которые требуют организации информационного обмена между беспилотными летательными аппаратами.

1. Организация информационного взаимодействия между БПЛА

Исходя из вышеизложенного, возможным решением проблемы информационного обмена между БПЛА различных производителей является создание специализированной локальной вычислительной сети между БПЛА. Для определения её облика необходимо, прежде всего, сформулировать решаемые ею задачи.

В настоящее время в широком смысле под информационным взаимодействием понимается взаимодействие, в ходе которого выясняется соотношение между объектами по какому-либо общему признаку (или по нескольким признакам) [2]. Исходя из данного определения обмен информацией («выяснение отношений») между БПЛА будет осуществляться для:

- решения ими различных общих задач;
- обеспечения безопасности полетов путём информирования друг друга о своей высоте, скорости и курсе полёта;
- ретрансляции данных потребителю.

Выполнение данных задач должно обеспечиваться унификацией протоколов и технологий обмена данными, средств связи, и защитой передаваемой информации от перехвата.

На любом беспилотном летательном аппарате имеются средства связи. С их помощью формируется канал управления БПЛА, и канал передачи информации от целевых нагрузок, размещённых на борту. При этом выбор рабочего частотного диапазона аппаратуры связи в настоящее время обуславливается несколькими факторами:

- требованиями к массе, габаритам и потреблению приемопередающего устройства БПЛА;
- необходимой дальностью работы при заданной вероятности битовой ошибки;
- возможностью получения лицензии на работу в необходимом диапазоне или возможностью безлицензионной работы.

Для систем связи БПЛА решающими факторами при выборе частотного диапазона являются масса и габариты бортового приемопередатчика и антенно-фидерного устройства (АФУ). Целесообразным является выбор диапазона сверхвысоких частот (СВЧ), при этом удастся создать антенну малых размеров, способную разместиться в профиле крыла. Плотная компоновка оборудования внутри БПЛА не всегда не позволяет эффективно использовать приемопередатчики большой мощности с укороченными антеннами ультракоротковолнового диапазона (УКВ) вследствие проблем с электромагнитной совместимостью и большим влиянием окружающих объектов на характеристики антенны. Одним из подходящих частотных диапазонов является диапазон 2,4 ГГц. Безлицензионная работа в этом диапазоне разрешена только для ограниченных вариантов применения оборудования, поэтому в некоторых случаях необходимо получение лицензии. [3] Кроме этого на больших и средних БПЛА является возможным использование нескольких каналов связи, работающих в разных частотных диапазонах (КВ, УКВ, ДЦВ). Такое их использование повышает надежность системы передачи данных и в тоже время является избыточным с точки зрения эффективного использования радиочастотного спектра. Одним из способов повышения эффективности системы связи является адаптивная работа системы, которая подразумевает передачу по командно-телеметрическим каналам связи части данных полезной нагрузки, объем которых варьируется в зависимости от текущих условий передачи радиосигнала. Объем таких сообщений может варьироваться в широких пределах. Информация о местоположении БПЛА и о параметрах его движения будут достаточно малы – десятки байт. В тоже время объем ретранслируемой информации или передаваемой от средств наблюдения «дрона» может составлять десятки мегабайт. При этом в случае передачи данных от полезных нагрузок по командно-телеметрическому каналу, необходимо предусмотреть информации управления самолётом повышенный приоритет обработки.

Поэтому если команды управления БПЛА можно передавать в КВ, УКВ и ДЦВ диапазоне, то информацию от целевых нагрузок только по спутниковым каналам или в СВЧ диапазоне. Однако до настоящего времени ни одним документом не регламентируется диапазон частот, в котором осуществляется прием информации от БПЛА, а каждый разработчик и производитель БПЛА самостоятельно выбирает диапазоны частот для работы со своими объектами.

Это может привести к тяжким последствиям. В случае работы на частоте управления аппаратом, какого-либо другого радиопередающего средства может произойти потеря БПЛА. Он выйдет из «подчинения» и станет не управляемым. Кроме этого сообщения, передаваемые аппаратом на командный пункт управления, могут быть перехвачены и использованы не по назначению.

В связи с этим необходимо отдельным законодательным актом закрепить за каналами управления БПЛА отдельные частотные диапазоны (в нем должно быть запрещена работа любых технических средств за исключением систем управления аппаратами).

С каналами обмена данными ситуация легче. Для передачи информации на командные пункты управления с БПЛА (в зависимости от их дальности и высоты полета и габаритов) используются гражданские и военные технологии передачи. При этом частотный диапазон, в котором функционирует информационный канал, также определяет разработчик аппаратов. В настоящее время у разных аппаратов он разный. Это не позволяет обеспечить информационный обмен между БПЛА, БПЛА и летательными аппаратами, БПЛА и АНПА, БПЛА и надводными кораблями. Так для приёма информации от БПЛА различных производителей необходима установка на борту корабля нескольких приёмных устройств по количеству типов БПЛА. Кроме этого надо понимать, что обмен данными между беспилотными летательными аппаратами будет осуществляться исключительно по информационному каналу.

Еще одной технической проблемой, которую необходимо решить в ближайшее время является проблема совместимости специального программного обеспечения (СПО), применяемого при приёме полезной информации от БПЛА. Не секрет, что также, как и при использовании средств связи, каждый разработчик применяет СПО своей разработки, работающее только со своим типом БПЛА. Оно не позволяет организовать информационный обмен между системами управления разных БПЛА. В настоящее время никто не рассматривает необходимость унификации, используемого ПО. Это приводит к тому, что даже если совпадают характеристики бортовых и наземных средств связи, организовать приём информации о курсе, высоте, скорости полёта других БПЛА, находящихся в данном районе не представляется возможным. Кроме этого до настоящего времени не определен порядок использования и вид применяемых транспортных протоколов (TCP или UDP) с помощью, которых можно осуществлять обмен между БПЛА.

При этом команды, поступающие в систему управления, а также информация, передаваемая по информационному каналу практически ничем «закрываются». Практически ни в одном БПЛА, не используются средства криптографической защиты. Поэтому любой желающий имеет возможность перехватить эти сообщения и воспользоваться этими данными.

Таким образом, для организации информационного взаимодействия между БПЛА и создания специализированной информационной локальной

вычислительной сети обеспечения безопасности полетов и обмена данными необходимо прежде всего:

1. Законодательным актом закрепить за каналами управления БПЛА отдельный частотный диапазон.

2. Определить для каждого частного диапазона радиоканалы и радиoliniии по которым будут передаваться данные в информационном канале БПЛА.

3. Сформировать общие требования к программному обеспечению, применяемому в БПЛА.

4. Установить на БПЛА (при необходимости) средства криптозащиты.

2. Предложения по созданию специализированной информационной локальной вычислительной сети обеспечения безопасности полетов и обмена данными

Оптимальным вариантом организации информационного взаимодействия между БПЛА является создание специализированной локальной вычислительной сети обеспечения безопасности полетов и обмена данными БПЛА.

В случае её создания в нее должны быть объединены унифицированные по всем типам БПЛА бортовые и наземные:

- средства связи различных диапазонов, в первую очередь УКВ и СВЧ;
- сетевое оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы);
- СПО для обмена данными;
- программные и аппаратные средства защиты информации.
- комплексы и системы обработки данных.

Это даст возможность повысить осведомлённость операторов БПЛА о воздушной обстановке за счёт получения информации о характеристиках полёта всех БПЛА, находящихся в районе и создать для БПЛА свой АИС. Кроме этого станет возможным:

- получать информацию с любого БПЛА;
- свободно добавлять/удалять абонентов сети;

Все это, а также опыт создания локальных вычислительных сетей показывает, что наиболее оптимальна для специализированной локальной вычислительной сети обмена данными между БПЛА децентрализованная одноранговая структура. В этом случае все абоненты сети будут иметь равные права. ЛВС обеспечит обмен данными между вычислительными устройствами без «центрального элемента», что значительно повысит ее надежность. Внешний вид такой локальной вычислительной сети показан на рисунке 1.

Рисунок 1- Внешний вид локальной вычислительной сети обмена данными между БПЛА

Обмен информацией между составными частями в такой одноранговой ЛВС будет проводиться по беспроводным линиям связи – в КВ, УКВ или ДЦВ диапазоне. Это накладывает ограничения на объем информации, которую возможно использовать в локальной вычислительной сети.

Использование одной общей радиочастоты для создания ЛВС значительно облегчает выбор сетевой топологии. В связи с тем, что линия связи одна и к ней подключаются все вычислительные средства сети, для обмена информацией между абонентами возможно использовать тип сетевой топологии – полносвязная сеть. При этом информация будет передаваться только по очереди – последовательно, так как линия связи единственная. Таким образом, в сети будет реализован полудуплексный режим обмена с временным или частотным разделением каналов.

Основными преимуществами полносвязной сети являются:

- небольшое время установления соединений;
- простота включения-выключения абонентов (узлов сети);
- выход из строя одного абонента (вычислительного устройства) не отражается на работе всей сети.

Однако она обладает и существенными недостатками такими как:

- неполадки в сети (подавление её средствами радиоэлектронной борьбы) полностью блокирует работу всей сети;
- с добавлением новых вычислительных средств падает общая производительность сети.

Для оперативного добавления и исключения абонентов (БПЛА) сети, а также быстрого построения маршрутов доставки сообщений необходимо

использование технологий самоорганизации (меш-технологий). Данные технологии сегодня являются достаточно отработанными и имеют неплохие возможности по внедрению в сети управления БПЛА.

Кроме определения типа топологии при создании специализированной информационной локальной вычислительной сети обеспечения безопасности полетов и обмена данными необходимо будет сформировать общие требования к ней. К стандартным требованиям к любым типам ЛВС можно отнести – скорость передачи данных, адаптируемость, надежность. Теоретически определить данные параметры возможно исходя из назначения сети и результатов практических экспериментов.

Обобщая изложенный в данном разделе материал можно сделать вывод о том, что специализированной локальной вычислительной сети обеспечения безопасности полетов и обмена данными является сложной, но реализуемой технической задачей.

Выводы

Как видно из выше изложенного создание специализированной локальной вычислительной сети обеспечения безопасности полетов и обмена данными между БПЛА является насущной актуальной технической задачей, которая может быть реализована в настоящее время. При этом:

1. Специализированная вычислительная сеть обеспечения безопасности полетов и обмена данными между БПЛА должны создаваться по принципам создания локальных вычислительных сетей. При этом требования, предъявляемые к данной сети должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ЛВС.

2. Данная сеть должна иметь одноранговую полносвязную структуру с элементами самоорганизации.

3. Должны быть сформированы общие требования к специальному программному обеспечению, применяемому в БПЛА, а также средствам связи, устанавливаемому на аппаратах.

Список литературы

1. Глобальный информационный аналитический центр GIAG.ru [электронный ресурс] режим доступа <http://giac.ru/fakty/?id=1308>

2. МАХPARK [электронный ресурс] режим доступа <http://maxpark.com/community/88/content/5370750>

3. Решение Государственной комиссии по радиочастотам при Министерстве информационных технологий и связи Российской Федерации от 6 декабря 2004 г. № 04-03-04-003 Об использовании полосы радиочастот 2400–2483,5 МГц для внутриофисных систем передачи, данных ГОСТ 33707-2016 (ISO/IEC 2382:2015 Информационные технологии (ИТ). Словарь)